

Dña. M^a Paz Guadalix González, Coordinadora del Centro de Arte Alcobendas,
del Patronato Socio-Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas

HACE CONSTAR

Que **Dña. Rosell Meseguer**, con DNI 52989620N, realizó una exposición individual titulada *MC City* en el Centro de Arte Alcobendas del 26 de febrero al 3 de abril de 2014

Para que conste a efectos oportunos y a petición de la interesada.

Alcobendas, a la fecha de su firma.

Fdo.: Paz Guadalix González
Coordinadora Centro de Arte Alcobendas

Código Seguro De Verificación	U2FQnnyTDoT0rRJAPPDxPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Paz Guadalix Gonzalez	Firmado	08/04/2021 16:06:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?U2FQnnyTDoT0rRJAPPDxPA==		

